

Análisis y comparativa de los Test de Proporcionalidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la luz de los casos Big Brother Watch contra Reino Unido y Tele2 Sverige y Watson

Autor: Francisco David Ávalos Castro

Sumario: 1. Introducción, 2. Contenido, 3. Conclusiones, 4. Referencias Bibliográficas.

Resumen.

Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emplean test de proporcionalidad para resolver conflictos entre derechos, aunque cada uno lo hace desde distintos puntos de vista atendiendo a su marco jurídico y tradición jurídica.

En este documento se efectúa una comparativa entre los test de proporcionalidad de cada Tribunal tomando de ejemplo las sentencias de los casos Big Brother Watch contra Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tele2 Sverige y Watson del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Palabras Clave: Vigilancia, Test de Proporcionalidad, Margen de Apreciación

1. Introducción.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, tiene como propósito que la Ley de la Unión Europea se interprete y aplique igual para todos los países que son miembros. Para ello juzga a los países, a las instituciones, empresas o particulares pertenecientes a la Unión Europea.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, depende del Consejo de Europa la cual es una organización de 46 países, el cual tiene su

origen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que únicamente puede juzgar a los países que han suscrito dicho convenio.

Aunque ambos Tribunales Europeos emplean un test de proporcionalidad, estos se diferencian un poco atendiendo a los enfoques y fines que tiene cada uno.

2. Contenido.

Por ejemplo, el Tribunal de Justicia utiliza el test para regular las medidas de los Estados y asegurarse que no se limiten libertades económicas o derechos fundamentales de la Unión Europea mas allá de lo que sea estrictamente necesario. Por lo regular se estructura en tres pasos que abordan la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estricto sentido.

Por su parte el Tribunal de Derechos Humanos se centra en la injerencia del Estado en la vida privada de las personas. Aquí se incluye el concepto de Margen de Apreciación, y el test que se realiza se hace bajo la pregunta de que si tal medida es necesaria en una sociedad democrática. Se estructura en la Legitimidad, el fin legitimo y la necesidad y proporcionalidad.

También, en asuntos de acceso a la información, el Tribunal de Derechos Humanos utiliza un test de alto escrutinio donde requiere que exista una vinculación estrecha entre la información que se solicita y un derecho fundamental que se considera violentado como el de la vida privada o familiar.

Para ejemplificar lo anterior se analizan las sentencias de los casos Big Brother Watch contra Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tele2 Sverige y Watson del Tribunal de Justicia de la Union Europea. En ambas sentencias se emplea un test de proporcionalidad que evalúa la vigilancia masiva de datos, pero lo hacen con diferentes metodologías y niveles de rigor.

El Tribunal Europeo de derechos Humanos en la sentencia que se cito tiene una visión de evaluación global que se basa en la calidad de la ley en escrutinio y la necesidad de una sociedad democrática. En su estudio considera que la interceptación masiva es un proceso gradual por lo que evalúa la proporcionalidad que hay en la interceptación inicial, el almacenamiento, el procesamiento automatizado y finalmente el examen humano.

También, atendiendo al margen de apreciación el Tribunal reconoció que los países tienen un margen para decidir qué tipo de régimen de vigilancia es necesario para su seguridad nacional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su parte en el asunto Tele2 Y Watson aplica un estándar mucho más restrictivo atento a lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea centrándose en la estrictamente necesario.

Por lo tanto, en su estudio determinó que la normativa que hace una retención generalizada e indiferente de los datos de tráfico y localización excede los límites de lo estrictamente necesario. así, para que la medida sea proporcional, la retención de datos debe ser selectiva. El test que empleo le exige a los Estados que la ley defina categorías de datos, personas y zonas geográficas basándose en elementos objetivos que demuestren una relación con delitos graves.

3. Conclusión.

De las anteriores resoluciones se puede concluir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuida que el sistema tenga controles procesales con lo cual busca evitar que haya abusos futuros, mientras que el Tribunal de Justicia de la Union Europea observa que la recolección masiva de datos de forma indiscriminada es desproporcionada e impone que haya objetivos claros para su uso. En sí, ambas son herramientas útiles dependiendo el enfoque que se este buscando para aplicar ya sea una u otra.

4. Referencias Bibliográficas.

- LOPEZ, R. (2018). LA DIGNIDAD HUMANA EN MÉXICO: SU CONTENIDO ESENCIAL A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA ALEMANA Y ESPAÑOLA [Edición Interactiva: la dignidad humana frente a la opacidad algorítmica generada por la IA en el marco del legal tech y las decisiones automatizadas] (Versión 2026). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232665>
- LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2021). Caso de Big Brother Watch y otros v. Reino Unido [Case of Big Brother Watch and others v. The United Kingdom] (Solicitudes núms. 58170/13, 62322/14 y 24960/15). Gran Sala. HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-210077>
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016, *Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen y Secretary of State for the Home Department v Tom Watson y otros*, asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970.